

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14996564

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Relatório Técnico Conclusivo

Indicadores Gerenciais de Desempenho na
Avaliação do Programa de Saúde da Família

Fábio Henrique Martinho
Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dultra-de-Lima (Orientador)
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Como referenciar:

Martinho, F. H.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.. (2024). Indicadores Gerenciais de Desempenho na Avaliação do Programa de Saúde da Família. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.5281/zenodo.14996564

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Produto Técnico-Tecnológico: Indicadores Gerenciais de Desempenho na Avaliação do Programa de Saúde da Família.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nos problemas práticos e lacunas acadêmicas.

Organização: O projeto foi baseado na experiência prévia do mestrando com os municípios objeto de pesquisa e bem como os pesquisadores do NECOFIN (Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: Através deste trabalho propõe-se um conjunto de indicadores gerenciais atuais que melhor avaliam o programa de saúde da família e seu impacto no desempenho da saúde coletiva.

Divulgação da Produção: As aplicações introduzidas na empresa serão divulgadas em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento. Com vistas a atingir os profissionais e acadêmicos interessados no modelo.

Aderência Média: As aplicações sugeridas desse conjunto de indicadores gerenciais para municípios têm média capacidade de aderência em outros contextos públicos.

Impacto Potencial Médio: Como sua aplicação é considerável, as técnicas apresentadas neste projeto são de média abrangência no cenário nacional.

Impacto Realizado Médio: Devido a sugestão de aplicação no projeto ter sido feita em municípios específicos, houve uma abrangência limitada, porém como potencial de realização bem amplo.

Inovação Média: Esta pesquisa apresenta um caráter inovador médio ao trazer mudanças nos conjuntos de indicadores gerenciais para gestão pública.

Complexidade Média: O processo/conjunto de indicadores gerenciais possui complexidade média, devido à complexidade da gestão pública no país.

Aplicabilidade Média: Devido a sua capacidade de flexibilização em alguns cenários públicos, o modelo tem aplicabilidade média.

Abrangência Potencial Média: Como sua aplicação é bastante ampla, as técnicas apresentadas neste projeto são de alta abrangência no cenário nacional.

Abrangência realizada Média: Devido a criação do modelo atender municípios específicos, houve uma abrangência limitada, porém como potencial de realização bem amplo.

Replicabilidade Escalável: Esse projeto tem replicabilidade para vários setores públicos no país, como municípios, estados que tenha interesse no conjunto de indicadores gerenciais.

Indicadores Gerenciais de Desempenho na Avaliação do Programa de Saúde da Família

Como referenciar:

Martinho, F. H.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.. (2024). Indicadores Gerenciais de Desempenho na Avaliação do Programa de Saúde da Família. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.5281/zenodo.14996564

RESUMO

Este estudo tem como objetivo definir um conjunto de indicadores gerenciais atuais que melhor avaliam o programa de saúde da família e seu impacto no desempenho da saúde coletiva. Trata-se de uma pesquisa intervencionista científica aplicada metodologicamente classificada como hipotético-dedutiva. O enfoque da pesquisa quantitativa baseou-se no método hipotético-dedutivo. Foram aplicados os questionários: PCATool, PDRQ-9 e NPS. Também foi realizada a coleta para estabelecer a sua relação com o PSF e seu impacto na saúde coletiva das populações dos municípios de Pedro Leopoldo (MG) e São Francisco do Sul (SC). Foi possível estabelecer a relação positiva dos indicadores gerenciais internacionais para avaliar o PSF bem como a relação negativa com a saúde coletiva da população alvo por reduzir a taxa de mortalidade DCV e % ICSAP e por assim a melhora da saúde coletiva das populações alvo do PSF. Esta pesquisa fornece aos gestores municipais ferramentas de gestão que permitam a correção nas ações cotidianas para melhora da saúde da população alvo do PSF bem como estreitamento da relação entre os profissionais que compõem as eSF com a população alvo de seu atendimento. Controles gerenciais no PSF não apenas protagonizam a melhora da APS na assistência à saúde, mas também: gestão do programa, governança corporativa e uso eficiente de recursos financeiros, isso sendo possível por ações específicas nos recursos tangíveis e intangíveis do PSF, que acabam por resultar a redução das taxas de mortalidade e a ineficiência da utilização hospitalar por redução do % de ICSAP.

Palavras-chave: Saúde Coletiva. Programa de Saúde da Família. Controles Gerenciais. PCATool. PDRQ9. NPS.

Management Performance Indicators in the Evaluation of the Family Health Program

How to cite:

Martinho, F. H; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.. (2024). Indicadores Gerenciais de Desempenho na Avaliação do Programa de Saúde da Família. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.5281/zenodo.14996564

ABSTRACT

This study aims to define a set of current management indicators that best assess the family health program and its impact on public health performance. This is an applied scientific interventionist research methodologically classified as hypothetical deductive. The focus of the quantitative research was based on the hypothetical-deductive method. The questionnaires: PCATool, PDRQ-9 and NPS were applied. Data collection was also carried out to establish its relationship with the PSF and its impact on the public health of the populations of the municipalities of Pedro Leopoldo (MG) and São Francisco do Sul (SC). It was possible to establish the positive relationship of the international management indicators to assess the PSF as well as the negative relationship with the public health of the target population by reducing the CVD mortality rate and % ICSAP and thus improving the public health of the target populations of the PSF. This research provides municipal managers with management tools that allow for corrections in daily actions to improve the health of the target population of the PSF, as well as strengthening the relationship between the professionals who make up the eSF and the target population of their care. Management controls in the PSF not only lead to the improvement of PHC in health care, but also: program management, corporate governance and efficient use of financial resources, which is possible through specific actions in the tangible and intangible resources of the PSF, which ultimately result in the reduction of mortality rates and inefficiency of hospital use by reducing the % of ICSAP.

Keywords: Public Health. Family Health Program. Management Controls. PCATool. PDRQ9. NPS.

INTRODUÇÃO

Este relato tecnológico tem por objetivo principal determinar os principais indicadores para avaliação, controle e direcionamento do PSF entres os utilizados na atualidade. Portanto em vista do proposto acima tem-se a questão problema desta pesquisa: Quais os indicadores gerenciais em uso que melhor avaliam o programa de saúde da família?

As pesquisas na área de saúde apresentam um de forte impacto social, uma vez que além de abordar uma das maiores necessidades de uma sociedade; representam a grande desigualdade social pelos quais o acesso aos serviços de saúde que as populações são expostas. Conciliar as demandas aos recursos limitados disponíveis é o desafio em qualquer forma de governo. Ao se tratar da justificativa de uma pesquisa sobre PSF três temáticas precisam ser abordadas: a do subfinanciamento; a dificuldade do controle e gerenciamento; e a população alvo do atendimento (STARFIELD et al., 1998).

O conselho nacional de secretarias municipais de saúde (CONASEMS, 2011) descreve o problema do subfinanciamento, ou falta de recursos financeiros, com um dos principais impeditivos para o avanço do PSF. Além destes serem insuficientes, convivem com a ineficiência alocativa por serem concentrados na atenção secundária e terciária. A realidade desta afirmação pode ser descrita através dos dados da saúde de 2009, onde os gastos com média e alta complexidade foram de R\$ 25,5 bilhões de reais, o que correspondeu a 40,3% do gasto total; e 8,5 bilhões, o que representa apenas 13,5% (CONASEMS, 2011).

Estima-se que o valor fixo pago pelo financiamento do PSF de R\$ 12,00 por habitante/ano instituído em 1996 no início do programa, corrigido pelo IGPM/FGV, corresponderia a R\$ 40,19, muito maior do que R\$ 23,00 vigente em dezembro de 2010. Os recursos alocados ao PSF cobrem menos de 25% dos gastos das equipes do PSF, e que na prática acabam desincentivando os municípios a expandirem o programa ou gerando o sucateamento da estrutura do PSF, portanto, torna-se imperativo o uso eficiente e eficaz do dinheiro no programa (MARQUES e MENDES, 2014).

Esse relato técnico é composto por uma introdução, seguida da seção 2, qual a revisão da literatura sobre desempenho organizacional, saúde e indicadores de desempenho. E, logo na seção 3, apresenta as escolhas metodológicas desse estudo. Já na quarta seção está descrita em detalhe a apresentação e análise de resultados. A seção final apresenta as conclusões, considerações finais, limitações deste estudo e sugestões para pesquisas.

REFERENCIAL TEÓRICO

a) Desempenho Organizacional

Avaliar o desempenho organizacional é uma tarefa complexa e necessária, de tal forma que o tema vem ocupando a atenção de pesquisadores com o objetivo de contribuir para que a tarefa seja realizada da melhor maneira e de forma prática (KAWAI, 2017).

Para Håkonsson (2006) o desempenho organizacional é definido como um conjunto de resultados que a organização vai alcançando à medida em que seus serviços e produtos são realizados, sendo essenciais para alcançar os objetivos e metas propostos. Assim, o sucesso da visão organizacional pode ser entendido como um dos maiores objetivos da organização.

Ainda dentro desta definição é necessário acrescentar a importância da eficácia e da eficiência. A eficácia representa a medida de sucesso em como as necessidades dos beneficiários dos serviços ou produtos de uma organização são atendidas, enquanto a eficiência é realizada quando os serviços ou produção de produtos são feitos com a menor utilização de recursos. Com esta visão não apenas identificamos as duas dimensões do desempenho, mas fornecemos explicações internas e externas para justificar ações organizacionais (NEELY; GREGORY; PLATTS, 2005).

O desempenho organizacional é um conceito amplo que aborda diversos aspectos: financeiros, operacionais, a gestão e a excelência na competição. A avaliação de desempenho inclui todos os elementos e estruturas que afetam a realização dos objetivos e a consequente da direção da empresa. As organizações combinam recursos tangíveis e intangíveis a fim de elaborar uma visão estratégica, capaz de manter o

desempenho organizacional (DIAS; TONI, 2017; SILVA et al., 2017).

Para Neely, Gregory e Platts (2005) a mensuração do desempenho é o processo de quantificar as ações organizacionais, tal medição quantificam os esforços. A avaliação determina o quão bem uma organização está em atingir seus objetivos e fornece base as partes interessadas: sócios, governo, sociedade, entre outros, de forma a saber como os recursos estão sendo utilizados (CHIARETO; CORRÊA; CARNEIRO, 2017).

Dentre as principais características de um modelo de avaliação de desempenho podemos destacar: apontar tendências e progressos; propiciar o entendimento das relações de causa e efeito; abranger o processo em sua totalidade e ser dinâmico (DIAS; TONI, 2017; MARTINS, 1999).

b) Saúde

A OMS, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Ela propõe que a saúde seja definida como a medida em que um indivíduo ou grupo é capaz de realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades e lidar com o meio ambiente. A saúde é vista como um recurso da vida diária, não como o seu objetivo dela (OMS, 1946).

Para Starfield (2002) a saúde possui quatro determinantes, primeiro: a genética, onde os outros três determinantes têm relação direta e que a ciência moderna avança de modo a interferir de forma positiva para busca do bem-estar; segundo: o ambiente físico e social, sendo estes diferentes em cada sociedade; terceiro: o comportamento dos indivíduos, fortemente influenciados por características culturais; e quarto: as práticas médicas ou serviço de saúde ofertados por seus sistemas de governo.

Para Morgenstern (1995) avaliar a saúde abrange diferentes níveis que podem ser concebidos de duas formas: primeiro, pela observação direta de um indivíduo e segundo, pela observação de um grupo, população ou o coletivo.

Quando a saúde tem como objeto de estudo os indivíduos ou comunidade é importante destacar que a condição de saúde é determinada pelas características ambientais, comportamentais, grau de coesão social da comunidade e condições sociais

como: nível de riqueza, educação e oportunidade de trabalho (STARFIELD, 2002).

Para Donnangelo (1983) a saúde coletiva pode ser definida como campo de produção de conhecimento voltado para compreensão da saúde e explicação de seus determinantes sociais e comportamentais, bem como as práticas direcionadas para sua promoção, voltada para prevenção e cuidados das morbidades tendo como foco de análise a saúde geral.

Este conceito se caracterizou como um marco, uma vez que absorve a dimensão social no processo de saúde-doença. Configura-se não como um campo único, mas interdisciplinar, que abre a possibilidade do estudo como processo social no qual indivíduos estão inseridos e os impactos das ações de planejamento em saúde como forma de se organizar solucionar os agravos da saúde de sua população (CAMPOS, 2000; PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998; VASCONCELOS e GOUVEIA, 2011).

c) Indicadores na saúde

A avaliação do desempenho da saúde coletiva é uma atividade central em qualquer sistema de saúde, iniciada com o registro sistemático de dados de morbidade, mortalidade, sobrevivência, de seus determinantes sociais e as intervenções dos serviços de saúde, que fornecem base para sua realização (OPAS, 2008).

Para Paho (2019) o desempenho da saúde precisa ter metas e objetivos ligados a cinco áreas: primeira: as condições socioeconômicas e demográficas; segunda: estado de saúde visualizados por suas doenças e causas de óbitos; terceira: os fatores de risco, ligados aos comportamentos prejudiciais à saúde como: obesidade, tabagismo, álcool e consumo de alimentos e água impróprios; quarta: a cobertura de serviços de saúde, como imunização e quinta: sobre o serviços de saúde, como gastos estruturais para sua operação.

Assim, a avaliação se destina a produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, como base empírica para identificar grupos humanos com maiores necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas sendo um mecanismo fundamental para que os países elaborem estratégias para alcançar a plena realização da saúde como direito humano básico. Parte de toda esta avaliação é realizada através de indicadores (SUNDARARAMAN, 2017).

Em termos gerais, os indicadores são medidos que contêm informação sobre certos atributos e dimensões do estado de saúde e do seu desempenho. A construção de um indicador é um processo de complexidade variada, dependendo do objetivo da medição ou análise a ser realizada (OPAS, 2008, 2017).

Além dos indicadores de saúde controlarem e direcionarem as ações dos serviços de saúde, a sua utilização visa otimizar o uso de recursos produzindo eficiência alocativa nos serviços prestados. Em outras palavras, indicadores auxiliam os gestores dos sistemas a poupar recursos e indicar caminhos a serem seguidos para maximização da saúde da população (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2008; STARFIELD, 2002).

A qualidade de um indicador depende dos componentes que o compõe e da precisão dos sistemas de informação. Ações de registro, coleta e transmissão de dados fazem parte deste processo. É necessário que sejam simples e ético (VECINA NETO; MALIKI, 2011).

Na saúde a excelência é obtida quando o indicador de desempenho possui as seguintes características: validade, que é a capacidade de medir o que se pretende; confiabilidade, quando os resultados são reproduzidos em condições similares; mensurabilidade, ter como base dados de fácil acesso; relevância, serem úteis para gestão; custo-efetividade, ter resultados que justifiquem o tempo e recursos para produzi-los ético (OPAS, 2008; VECINA NETO; MALIKI, 2011)

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) entidade que é o escritório regional da OMS para as Américas, fazendo parte dos sistemas da organização dos estados americanos (OEA) e da ONU, conceitua indicadores de saúde e possui funções essenciais na seleção, coleta, organização, manutenção e uso dos dados e informações para analisar a saúde coletiva dos países membros (SILVA; KHAMIS, 2018).

Como forma de facilitar o entendimento e utilização dos indicadores a OPAS desenvolveu uma padronização resumida em uma ficha de qualificação com 8 características: conceituação: definem o indicador e como ele se expressa; interpretação: explicação do tipo de informação obtida e seu significado; uso: finalidade e utilização; limitações: fatores que restringem a interpretação; fontes: responsáveis pela produção dos dados; método de cálculo: forma de calcular o indicador e seus componentes; categorias para análise: níveis de desagregação e dados estatísticos e

comentários: tem uma tabela resumida e comentada (OPAS, 2008).

Em 2008 o MS através da publicação dos indicadores básicos de saúde no Brasil, organizado em conjunto com a OPAS, convencionou-se classificar os indicadores em seis subconjuntos temáticos: 16 demográficos, 7 socioeconômicos, 17 mortalidades, 28 morbidade e fatores de risco, 17 recursos e 19 coberturas, que totalizavam 104 indicadores. Cada indicador é caracterizado por uma matriz que descreve: sua denominação, conceituação, método de cálculo, categorias de análise e fontes de dados (OPAS, 2008).

Em sua última edição dos indicadores básicos para saúde coletiva, publicada em 2017 pela OPAS, listou-se 82 indicadores, que foram divididos em 5 categorias: 16 socioeconômicos; 32 de saúde; 14 riscos à saúde; 11 sobre a cobertura de serviços e 9 sobre os sistemas de saúde (OPAS, 2017).

Todos os indicadores descritos acima visam auxiliarem Estados e gestores dos programas de saúde atuarem de forma técnica e gerencial nos agravos de saúde de sua população em suas diferentes formas de atenção: primária, secundária e terciária. Entretanto, como o foco deste estudo se relaciona a saúde coletiva e sua relação com os serviços produzidos pelas eSF's serão selecionados 2 destes indicadores para avaliarmos seu desempenho: Taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório e ICSAP – Internações por condições sensíveis à APS.

METODOLOGIA

a) Escolha do método

Em relação ao método de pesquisa, esse estudo A intenção deste trabalho é contribuir para a construção do conhecimento na área de indicadores no cotidiano dos seus participantes, especificamente nas discussões sobre PSF e como pode ser dirigido de modo a ter um reflexo positivo na saúde dos beneficiários, portanto, trata-se de pesquisa intervencionista científica aplicada (BAARD, 2010).

O trabalho proporá uma pesquisa metodologicamente classificada como hipotético-dedutiva. Este método se caracteriza pelo estabelecimento de hipóteses que devem ser testadas por meio de pesquisa empírica, ou seja, a observação da realidade. Essas hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas. A pesquisa se inicia com um

problema ou lacuna de conhecimento, passando pela formulação de hipóteses as quais são testadas a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela referida hipótese (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Esse tipo de método também é caracterizado como um estudo correlacional, pois tem como objetivo avaliar se existe a relação entre dois ou mais conceitos, categorias ou variáveis. Entende-se, assim, que a pesquisa a ser apresentada irá avaliar a relação entre variáveis — portanto encaixa-se no tipo de estudo correlacional (SAMPLERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

b) Coleta de dados

A pesquisa teve duas fases: fase 1 - coleta de dados e a fase 2 - tratamento de dados. A fase 1 da pesquisa: coleta de dados foi realizada dos dias 01/07/2022 a 01/08/2022 com os usuários dos serviços das 15 eSF do PSF que são atendidos diariamente nas 15 UBS do município do município de São Francisco do Sul (SC) e as 18 eSF das 18 UBS do município de Pedro Leopoldo (MG). Os entrevistados foram selecionados por dois critérios para a coleta de dados: primeiro; confirmação de que são atendidos pelas eSF e segundo; assinarem o documento de consentimento de divulgação de dados. Os dados foram coletados por dispositivo eletrônico do entrevistador, e as respostas dos usuários foram armazenadas no banco de dados da pesquisa. Da SMS receberemos dados referentes a avaliação do PSF, que relacionará: se todas as equipes de eSF tem sala nas UBS, se tem equipes NASF de suporte, se tem profissionais disponíveis e por fim se cada um deles tem a disposição de 40 horas semanais como determinado pela norma fazendo um contratos muitas vezes apresentado pelas informações oficiais constantes no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES).

A fase 2: está relacionada ao tratamento dos dados. Os resultados estão disponíveis para SMS e darão base para avaliação atual do PSF recomendado pela MS. O estudo se utiliza dos principais instrumentos internacionais de avaliação do PSF. Em uma população é necessário determinar três elementos: primeiro: a extensão geográfica, que se refere ao local onde a pesquisa será realizada; segundo: a temporalidade da amostra, ou seja, dias, semanas, meses ou anos do levantamento; e

terceiro: sistema de referências, que é representado pelo cadastro de onde a população se encontra (OLIVEIRA, 2006).

Para este estudo, temos uma população de amostra, os residentes adultos dos municípios de São Francisco do Sul (SC) alvo dos serviços de saúde da eSF's e Pedro Leopoldo (MG) alvo dos serviços da eSF's. De acordo com IBGE (2021), a população adulta estimada total, residente do município de São Francisco do Sul (SC) no ano de 2022, é de 52.112 e a população adulta estimada total, residente do município de Pedro Leopoldo no ano de 2022, é de 65.146.

Variáveis, em sentido lato, são definidas por qualquer evento, situação, comportamento ou característica individual que assume pelo menos dois valores discriminativos. Pode ser considerada uma classificação ou uma medida que varia, um conceito que contém valores, aspectos, propriedades ou fator discernível em um objeto de estudo que seja passível de mensuração. São características de interesse a serem estudadas em cada elemento de estudo (LAKATOS; MARCONI, 2003).

Geralmente classificadas de acordo com sua operabilidade e as suas relações. Por sua operabilidade são classificadas como: qualitativas: também conhecidas como categóricas, sendo caracterizadas por não usar valores numéricos; e quantitativas: são numéricas que representam uma quantidade mensurável. Por sua relação com outras variáveis classificadas: dependentes, independentes, moderadoras/mediadoras, dummies e estranhas (RUMSEY, 2019).

Para este estudo foram utilizadas as seguintes variáveis: 1 variável dependente – Saúde Coletiva; 1 variável independente – PSF; 3 variáveis moderadoras-mediadoras – PCATool; PDRQ9; NPS; e 1 variável dummy - Localização. Apenas a dummy é uma qualitativa categórica, as outras são classificadas como quantitativas contínuas. Para medição de cada um dos construtos foram utilizados 38 medidas-indicadores conforme serão demonstrados nos tópicos abaixo.

c) Análise dos Dados

Observamos que os respondentes de nossa amostra são essencialmente femininos correspondendo 542 mulheres (69,1%) e 242 homens (30,9%). Isso denota que o serviço público é em sua maioria utilizado por mulheres.

Ao analisar a recomendação do programa de saúde familiar, observamos que o serviço prestado pelo Órgão Público é bem avaliado pela população como um todo. Observa-se que 80,9% da população da amostra (634 respondentes) qualificou o programa de saúde familiar como de boa qualidade ficando dentro do range de notas 7,0 (sete) a 10,0 (dez).

Quando segregamos a amostra por localidade, observa-se que 358 respondentes de Pedro Leopoldo (93,0% da amostra) avaliaram o programa com notas de 7,0 (sete) a 10,0 (dez), o que demonstra que a população está satisfeita com o programa oferecido pela prefeitura da cidade. Já em São Francisco do Sul, nota-se que 276 respondentes (69,2% da amostra) avaliaram o programa dentro do range de 7,0 (sete) a 10,0 (dez). Isso demonstra que o programa oferecido pela prefeitura da cidade ainda tem oportunidades de melhorias para elevar o nível de satisfação da população.

Em nossa amostra tanto nos dados coletados em Pedro Leopoldo (MG) quanto em São Francisco do Sul (SC) não apresentam dados faltantes e, portanto, não houve necessidade de fazermos nenhuma correção na amostra.

As nossas amostras (Pedro Leopoldo (MG) São Francisco do Sul (SC)) também não apresentaram valores discrepantes (outliers). Nós os avaliamos as amostras por meio de análise univariada e multivariada.

Na sequência, fizemos a análise de normalidade de nossos dados. A maior parte de nossos dados individuais foram coletados por meio da escala Likert de 5 pontos, os testes estatísticos de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk mostraram que nossos dados não são normalmente distribuídos. No entanto, esse fato é comum em pesquisas do tipo survey e muitos autores indicam que não é um grande problema (LEECH; BARRET; MORGAN, 2005, p.16). Kline (2011, p. 60) também sugere trabalhar com valores de corte de 3,0 para assimetria absoluta e 10,0 para curtose absoluta. Em nossos dados, todos os valores estão abaixo desses pontos de corte. Os valores absolutos de assimetria e curtose são 2,1800 e 3,905, respectivamente. Como resultado, há

evidências de que nossos dados não são aproximadamente normalmente distribuídos.

Antes de proceder a análise do modelo de mensuração pelo Análise Fatorial Confirmatória (AFC), examinamos a variância do método comum (VMC) (BAGOZZI, YI; PHILLIPS, 1991; PODSAKOFF et al., 2003). Os resultados mostraram que o VMC não é um problema porque a variância extraída é inferior a 50%.

O modelo de mensuração, ou também conhecido como modelo externo, aponta as relações dos construtos e as suas variáveis indicadoras. Este modelo foi construído com base no referencial teórico. Existem dois tipos de mensuração nas MEE: as reflexivas e as formativas. As reflexivas se caracterizam por seus indicadores ou medidas serem resultados do construto latente, em outras palavras, a direção de causalidade para da variável latente para os indicadores (HAIR JR et al., 2014).

RESULTADOS

Avaliação do Modelo Estrutural

A qualidade dos construtos em um estudo é baseada na avaliação do modelo de mensuração. Dentro desta avaliação está incluso a avaliação do próprio modelo de mensuração com o objetivo de se estabelecer a confiança e validade dos seus construtos. A estrutura do modelo assegura a significância das hipóteses relacionadas (Hair et al., 2019).

Para avaliação deste modelo foram utilizadas as seguintes medidas: o Alpha de Cronbach, Composite Reliability (CR), Average Variance Extracted (AVE), avaliação das cargas fatoriais, estudo sobre a colinearidade das variáveis; e por fim através do Bootstrapping, a confirmação das hipóteses apresentadas na pesquisa através do T Statistic e P value, conforme apresentada pela Tabelas 1, 2 e 3.

Tabela 1 – Avaliação do Modelo de Mensuração

	CA	CR	AVE	DUMMY	NPS	PCATool	PDRQ9	PSF	Saúde Coletiva
1 - DUMMY				1,000					
2 - NPS				0,353	1,000				
3 - PCATool	0,854	0,879	0,401	0,484	0,532	0,633			
4 - PDRQ9	0,931	0,926	0,610	0,392	0,543	0,524	0,781		
5 - PSF	1,000	1,000	1,000	1,000	0,353	0,484	0,392	1,000	
6 - Saúde Coletiva	1,000	1,000	1,000	-1,000	-0,353	-0,484	-0,392	-1,000	1,000

CA = Cronbach's Alpha

CR = Composite Reliability

AVE = Average Variance Extracted

De 1 a 11 são correlações de variáveis latentes (raiz quadrada do AVE na diagonal principal)

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 2 – Estatística de Colinearidade

	VIF
DUMMYPL	1.000
EA1	212.301.722.417.526.000
MO1	212.301.722.417.525.000
NPS1	1.000
PCAT11	3.394
PCAT12	3.571
PCAT14	1.394
PCAT16	1.862
PCAT17	2.442
PCAT18	2.599
PCAT20	1.675
PCAT21	1.680
PCAT22	1.593
PCAT23	1.534
PCAT5	1.347
PD1	2.590
PD2	2.569
PD3	4.249
PD4	4.631
PD6	3.370
PD7	2.642
PD8	4.152
PD9	1.226
PSF10	53.521.442.626.267.900
PSF11	53.521.442.626.267.000

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 3 - Bootstrapping

	Hipótese	Original sample	Sample mean (M)	Standard deviation	T statistics	P values
DUMMYPL -> PSF		2,000	2,002	0,002	881,550	0,000
PSF -> PCATool	H1+ Validada	0,484	0,487	0,026	18,768	0,000
PCATool-> Saúde Coletiva	H2- Validada	-0,360	-0,362	0,038	9,386	0,000
PSF -> PDRQ9	H3+ Validada	0,392	0,399	0,020	19,274	0,000
PDRQ9-> Saúde Coletiva	H4- Validada	-0,165	-0,173	0,038	4,377	0,000
PSF -> NPS	H5+ Validada	0,353	0,352	0,028	12,776	0,000
NPS -> Saúde Coletiva	H6- Marginalmente Validada	-0,072	-0,066	0,038	1,900	0,057

Fonte: Elaborada pelo autor

As cargas fatoriais se referem a extensão em que os itens estão relacionados a matriz de correlação dado o principal componente. As cargas fatoriais podem estar um range de - 1,0 a +1,0 com o valor absoluto mais alto do que os outros fatores. Foi notado através dos dados da Tabela 1 que nenhuma das cargas tinha valores apresentados fora do recomendado. Para tal resultado foi necessário excluir do modelo os seguintes itens: PCAT 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 e 19 e os PD 4 e 5 (HAIR JR et al., 2016; PEET; LACKEY; SULLIVAN, 2003).

De acordo com MARK (1996) a confiança é definida de acordo com a extensão em que o instrumento de mensuração é consistente e estável. Através do Alpha de Cronbach e CR são estabelecidas a base para o nível de confiança que o estudo apresenta. O Alpha de Cronbach precisa ter seus valores entre .771 a .950 enquanto a CR precisa ter seus valores entre .897 e .964. Ambos os indicadores têm uma confiança estabelecida entre .70. Nos dados apresentados todos os fatores estão dentro dos valores limites o que apresenta a validade do modelo (HAIR JR; RINGLE; SARSTEDT, 2011).

A AVE é o grau no qual as múltiplas tentativas de mensurar o mesmo conceito estão em acordo. A ideia é que duas ou mais medidas que medem a mesma coisa deveria ter uma alta convergência. Quando a AVE é maior ou igual a .50 significa que os itens do modelo convergem e destacam o constructo estabelecendo a validade convergente. No estudo apresentado apenas a AVE do PCATool foi abaixo de .50 ficando em 0,401, ainda assim não desvalidando o modelo (BAGOZZI; Yi; PHILLIPS,

1991; FORNELL; LARCKER, 1981).

Referente a variance inflation factor (VIF) é o valor estatístico utilizado para avaliar multicolinearidade nos indicadores apresentados. De acordo com (HAIR JR et al., 2016) a multicolinearidade não é um problema sério a não ser que o VIF for menor do que 5. Segundo a Tabela 2 é possível notar que não existem problemas de multicolinearidade entre os indicadores apresentados, pois retiramos do modelo a PD5.

Por fim, através da avaliação realizada pelo Bootstrapping podemos verificar os testes dos valores: P value e T Statistics referentes as hipóteses apresentadas no neste estudo. Os valores de P value $< 0,1$ apresenta evidência muito forte contra H_0 e quanto os valores do T Statistics quanto maior melhor é a evidência contra a H_0 . Avaliando o modelo apresentado na Tabela 3 podemos afirmar que todas as 6 hipóteses apresentadas foram validadas, apenas sendo necessário destacar que na hipótese 6 apesar de ser validada, ela foi marginalmente validada por ter ficado abaixo de 1,96 (ARSHAM, 1988; ASSIS; SOUSA; LINHARES, 2020).

Discussão das hipóteses e análise individual e comparativa do PSF

Através da avaliação do modelo de mensuração apresentado para a amostra estudada foi possível estabelecer a relação positiva exercida pelo PSF no indicador PCATool. O P value e o T Statistic foram determinantes para estabelecer esta relação, respectivamente, 0,000 e 18,768 (Tabela 3) bem como as cargas fatoriais do construto.

H1: O PCATool está associado positivamente com o PSF.

Através da avaliação do modelo de mensuração apresentado para a amostra estudada foi possível estabelecer a relação negativa exercida pelo PCATool e a saúde coletiva. O P value e o T Statistic foram determinantes para estabelecer esta relação, respectivamente, 0,000 e 9,386 (Tabela 3) bem como as cargas fatoriais dos construtos.

H2: O PCATool está associado negativamente com a Saúde Coletiva.

Através da avaliação do modelo de mensuração apresentado para a amostra estudada foi possível estabelecer a relação positiva exercida pelo PSF no indicador

PDRQ9. O P value e o T Statistic foram determinantes para estabelecer esta relação, respectivamente, 0,000 e 19,274 (Tabela 3) bem como as cargas fatoriais dos construtos.

H3: O PDRQ9 está associado positivamente com o PSF.

Através da avaliação do modelo de mensuração apresentado para a amostra estudada foi possível estabelecer a relação negativa exercida pelo PDRQ9 a Saúde Coletiva da População. O P value e o T Statistic foram determinantes para estabelecer esta relação, respectivamente, 0,000 e 4,377 (Tabela 3) bem como as cargas fatoriais dos construtos.

H4: O PDRQ9 está associado negativamente com a Saúde Coletiva.

Através da avaliação do modelo de mensuração apresentado para a amostra estudada foi possível estabelecer a relação positiva exercida pelo PSF no indicador NPS e sua importância na avaliação do sucesso do programa. O P value e o T Statistic foram determinantes para estabelecer a relação, respectivamente, 0,000 e 12,776 bem como as cargas fatoriais dos construtos.

H5: O NPS está associado positivamente com o PSF.

Através da avaliação do modelo de mensuração apresentado para a amostra estudada foi possível estabelecer a relação negativa exercida pelo NPS a Saúde Coletiva da População. O P value e o T Statistic foram determinantes para estabelecer esta relação, respectivamente, 0,057 e 1,900 (Tabela 3) bem como as cargas fatoriais dos construtos, apenas destacando novamente que esta hipótese foi marginalmente validada devido ao T Statistic está abaixo de 1,96.

H6: O NPS está associado negativamente com a Saúde Coletiva.

Controles gerenciais e indicadores que se comportem como conjunto

Como já apresentado neste trabalho, os controles gerenciais são fundamentais para o atingirmos os objetivos propostos por qualquer organização. Na gestão de qualquer serviço se torna imperativo a utilização de um sistema de controle que forneça uma visão mais abrangente das ações dos negócios não apenas limitada pela utilização de um ou poucos indicadores. É fundamental a compreensão de como estes controles operam de forma individual para depois apontar como podem trabalhar em conjunto. Existe a necessidade de que estes controles sejam vistos trabalhando de forma conjunta, ainda que os controles trabalhem de forma interdependente é de grande importância determinar a relação e sua aplicabilidade (BEDFORD; MALMI; SANDELIN, 2016; MALMI; BROWN, 2008).

De forma que o estudo realizado, avaliando 3 indicadores gerenciais do PSF: PCATool, NPS e PDRQ9, dá a possibilidade para os gestores atuarem em áreas em que apenas a análise dos indicadores que medem de forma direta o PSF não possibilitam a sua atuação e por assim, melhorar a saúde coletiva de sua população. As Tabelas 4 e 5 descreve as ações que a consideração dos indicadores propõem:

Tabela 4 – Pedro Leopoldo (MG) – Indicadores gerenciais de atividade – ações de melhorias

Indicador	Componente	Nota	Problema	Ação	Resultado
PCATool	Integralidade - Serviços disponíveis	5,3	Profissionais de saúde não estão dando orientação preventiva referente a saúde mental, tabagismo e envelhecimento	Treinamento das equipes das eSF	Redução na Taxa de Moralidade DCV
NPS	NPS Escore	66%	Acesso a profissionais, medicamentos e fila	Ampliar produtividade na prestação de serviço	Redução no % de ICSAP
PSF	Cobertura	81%	19% da população ainda não está coberta	Contratação de mais eSF	Redução: % ICSAP; Taxa de Moralidade DCV

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 5 – São Francisco do Sul (SC) – Indicadores gerenciais de atividade – ações de melhorias

Indicador	Componente	Nota	Problema	Ação	Resultado
PCATool	Acesso - Acessibilidade	5,7	Usuários apresentam dificuldades de contato ágil com as eSF e UBS. Não conseguem atendimento quando pensam ser necessário	Investimento em tecnologia de comunicação virtual	Redução no % de ICSAP
PCATool	Integralidade - Serviços disponíveis e prestados	3,6 e 5,3	Profissionais de saúde não estão dando orientação preventiva referente a saúde mental, tabagismo e envelhecimento	Treinamento das equipes das eSF	Redução na Taxa de Moralidade DCV
PCATool	Orientação familiar e comunitária	5,4 e 6,2	Os usuários não conseguem validar um dos objetivos principais do PSF que se relaciona a orientação médica ser tratada em família e expandir para comunidade	Treinamento das equipes das eSF	Redução: % ICSAP; Taxa de Moralidade DCV
PDRQ9	Dificuldade de acesso ao profissional médico	5,0	Usuários apreciam muito o atendimento realizado pelos médicos que compõe o PSF, entretanto, relatam a dificuldade específica de acesso este profissional	Contratação de mais médicos	Redução: % ICSAP; Taxa de Moralidade DCV
NPS	NPS Escore	14%	Acesso a profissionais, medicamentos e fila	Contratação de mais eSF	Redução: % ICSAP; Taxa de Moralidade DCV
PSF	Cobertura	76%	24% da população ainda não está coberta	Contratação de mais eSF	Redução: % ICSAP; Taxa de Moralidade DCV
PSF	Estrutura	85%	Não apresentam a equipe de suporte a atividade Nasf.	Contratação de Nasf	Taxa de Moralidade DCV

Fonte: Elaborada pelo autor

Quando avaliamos os resultados percebemos que mais ações são requeridas

para o município de São Francisco do Sul (SC) devido os menores escores apresentados em todos os requisitos. Ainda assim, mesmo com melhores escores e resultados o município de Pedro Leopoldo (MG) também precisa receber o direcionamento realizado pelos indicadores gerenciais para manter e continuar a aperfeiçoar o PSF.

Quanto as ações requeridas para os PSF nesta análise conjunta de todos os indicadores relacionados para ambos os municípios podemos destacar duas ações: o treinamento das eSF's e mais necessidade de profissionais. Em ambos os municípios a continua atenção a estas ações estão associadas a manutenção e melhora nos escores do PSF e melhora na saúde coletiva.

Para o município de São Francisco do Sul (SC) estar orientado por ações recomendadas por seus indicadores, conforme destacado neste modelo, poderão observar melhoras nos indicadores de saúde coletiva da população, em especial no % ICSAP que está ainda muito elevado. A melhora na orientação e cuidados preventivos, dará ajuda ao município reduzir internações desnecessárias na sua estrutura hospitalar e proverá recursos financeiros para a continua melhoria da AB.

REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS OBSERVADOS DURANTE A PESQUISA

Este estudo teve o propósito principal de identificar os principais indicadores gerenciais praticados para avaliação do PSF e descrever como estes indicadores funcionam em conjunto resultando em melhora no desempenho da Saúde Coletiva da população. Entende-se que a pesquisa contribuiu para a literatura e para prática de contabilidade gerencial, principalmente nos seguintes aspectos: (1) Metodológico – pois através da utilização dos instrumentos de coletadas de dados utilizados internacionalmente fortaleceu as práticas da contabilidade gerencial como forma de utilização de processos e ações para nortear as ações de seus gestores fortalecendo os mecanismos de governança corporativa; (2) Teórico – pois com a confirmação de todas as 6 hipóteses, ampliamos a utilização dos diversos construtos aplicados e destacamos a sua validade em não apenas avaliar o PSF, mas também em seguir as ações propostas resultando em melhorar a saúde coletiva da população e (3) Os achados – podemos destacar três: primeiro, conseguimos detectar a validade utilização

da ferramenta NPS score, principalmente em amostras onde os índices de satisfação dos serviços de saúde são maiores, pois a variação que dificulta a utilização deste indicador em escores mais baixos não é percebida quando os escores são mais altos; segundo, atendimento humanizado exerce forte influência no modo em como os usuários percebem a qualidade de seus serviços bem como na melhora dos indicadores de saúde coletiva pois os pacientes são mais dispostos a seguir as recomendações dos profissionais de saúde quando esse tipo de tratamento é detectado, mesmo quando o PSF apresenta uma avaliação menor em sua estrutura; e terceiro, o modelo que tem por base a RBT tem suas conclusões mais eficientes quanto a aplicação de suas generalizações, quando efetuamos comparações entre diferentes recursos como o caso do estudo apresentado, com as comparações realizadas dos dois diferentes PSF, respectivamente, Pedro Leopoldo (MG) e São Francisco do Sul (SC) foi possível constatar tais aplicações.

CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS

Referente aos 4 objetivos específicos entende-se que a pesquisa conseguiu cumpri-los. Quanto o primeiro objetivo específico: “Analisar quais os indicadores de gerenciamento melhor avaliam o desempenho do PSF”, foi possível concluir que entres os 3 principais indicadores gerenciais propostos para gerenciar o PSF todos são eficazes, entretanto, através do modelo estrutural foi possível determinar que o constructo que melhor avalia o PSF é o PCATool, seguido do PDRQ9 e pôr fim do NPS, fato este obtido pela análise do R2, com os valores respectivamente de: 0.234; 0.154 e 0,124 (HAIR JR, RINGLE; SARSTEDT, 2011).

Quanto ao segundo objetivo: “Comparar como a avaliação do PSF afeta os indicadores de saúde da população”, foi possível concluir que os e principais indicadores melhoram a saúde coletiva de sua população quando aplicados na direção do programa. Este fato amplia e confirma o referencial teórico que uma melhor aplicação de recursos na AB melhora o desempenho da saúde coletiva, e quanto maiores os escores obtidos no PCATool, PDRQ9 e NPS melhor será a saúde de sua população alvo. É preciso destacar a necessidade de mais pesquisas referente ao NPS, uma vez que, a hipótese foi parcialmente validada.

Quanto ao terceiro e quarto objetivos específicos: “Descrever a relação entre os diversos indicadores praticados no PSF” e “Avaliar o modelo quantitativo dos principais indicadores do PSF aplicável a rotina dos gestores para dar suporte as atividades: coordenar, avaliar, controlar, e corrigir a evolução da atenção à saúde”, foi possível concluir que a utilização de indicadores gerenciais como um pacote oportunizam aos gestores na sua rotina diária ações: coordenar, avaliar, controlar e corrigir o curso da prestação de serviços de saúde. Apenas a utilização individual de uma medida específica para avaliar o constructo PSF (estrutura e cobertura) não forneceria aos gestores o direcionamento global de suas ações. A rotina dos Gestores do PSF é complexa e desafiadora, pois apresenta a gestão de fatores administrativos e assistenciais, específicos da atividade dos profissionais de saúde, entretanto, com o pacote de indicadores utilizados se oferece aos gestores o controle gerencial necessário e contínuo que o PSF precisa para atingir seu desempenho potencializando resultado da saúde coletiva de sua população alvo.

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se; primeiro: pesquisas relacionadas ao construto PSF como forma de criar outros indicadores, não apenas limitar sua avaliação as recomendações dos 3 indicadores sugeridos pelo governo, mas ampliar a busca de mais indicadores que: primeiro, possam avaliar composição das equipes, se existe a necessidade de todos os profissionais recomendados; segundo: aplicar ao modelo brasileiro que as visitas realizadas como parte dos serviços aos lares dos usuários do PSF não sejam realizadas apenas por AC mas também por médicos e enfermeiros integrantes de cada equipe como forma de estreitar ainda mais o atendimento personalizado e familiar que é o propósito do PSF; e terceiro: pesquisar a aplicação de mais instrumentos gerenciais utilizados internacionalmente, não apenas da área de saúde, mas também de outras áreas como forma e melhorar a governança da AB e por fim prover o melhor atendimento à saúde da população alvo de suas atividades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARSHAM, H. Kuiper's P-value as a measuring tool and decision procedure for the goodness-of-fit test. *Journal of Applied Statistics*, v. 15, n. 2, p. 131–135, 1988.

ASSIS, J. P.; SOUSA, R. P.; LINHARES, P. C. F. TESTES DE HIPÓTESES ESTATÍSTICAS. Mossoró: EdUFERSA, 2020.

BAGOZZI, R.; YI, Y.; PHILLIPS, L. Assessing Construct Validity in Organizational Research. *Administrative Science Quarterly*, v. 36, p. 421–458, 1991.

BAARD, V. A critical review of interventionist research. *Qualitative Research in Accounting & Management*, v. 7, n. 1, p. 13–45, 2010.

BEDFORD, D. S.; MALMI, T.; SANDELIN, M. Management control effectiveness and strategy: An empirical analysis of packages and systems. *Elsevier*, v. 51, n. May, 2016, p. 12–28, 2016.

CAMPOS, G. Saúde pública e saúde coletiva: campo e núcleo de saberes e práticas. *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 5, n. 2, p. 219–300, 2000.

CHIARETO, J.; CORRÊA, H. L.; CARNEIRO, J. A. D. C. Avaliação de Desempenho Organizacional: Um Estudo em um Hospital Universitário Público. *Revista Ibero-Americana de Estratégia-RIAE*, v. 17, p. 113–128, 2017.

CONASEMS. A ATENÇÃO BÁSICA QUE QUEREMOS. Brasília, 2011.

DIAS, D. T. DE Á.; TONI, D. DE. Fatores Impactantes No Desempenho Organizacional: Proposição de um Modelo Conceitual. *Revista Gestão Organizacional*, p. 110–127, 2017.

DONNANGELO, M. A pesquisa em saúde coletiva no Brasil - a década de 70. *In: Ensino da saúde pública, medicina preventiva e social no Brasil*. V. 2 ed. Rio de Janeiro: ABRASCO, 1983. v. 2p. 17–35.

FORGIA, G. M. LA; COUTTOLENC, B. F. Desempenho Hospitalar no Brasil: em busca da excelência. 2008.

FORNELL, C.; LARCKER, D. F. Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, v. 18, p. 39–50, 1981.

HAIR JR, J. F. *et al.* A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 2. ed. London: Sage Publications, 2014.

HAIR JR, J. F. *et al.* Identifying and treating unobserved heterogeneity with FIMIX-PLS: part I – method. *European Business Review*, v. 28, n. 1, p. 63–76, 2016.

HAIR JR, J. F.; RINGLE, C. .; SARSTEDT, M. PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, v. 19, n. 2, p. 139–152, 2011.

KAWAI, R. M. Indicadores de Desempenho em um Pequena Empresa que Adota um Modelo de Gestão Baseado na Confiança. *Revista da Micro e Pequena Empresa*, v. 11, n. 1, p. 123–138, 2017.

LAKATOS, M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LEECH, N. L.; BARRET, K. .; MORGAN, G. A. SPSS for Intermediate Statistics, Use and Interpretation. 2nd. ed. Mahwah, 2005.

MALMI, T.; BROWN, D. A. Management control systems as a package-Opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, 2008.

MARK, R. Research Made Simple: A Handbook for Social Workers. Thousand Oaks: Sage, 1996.

MARQUES, R. M.; MENDES, Á. O financiamento da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família no Sistema Único de Saúde. Ensaio, p. 900, abr. 2014.

MARTINS, R. A. Sistemas de medição de desempenho: um modelo para estruturação do uso. [s.l.] Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1999.

MORGENSTERN, H. Ecologic Studies in Epidemiology: Concepts, Principles, and Methods Annu. Rev. Public Health. 1995. Disponível em: <www.annualreviews.org>.

NEELY, A.; GREGORY, M.; PLATTS, K. Performance measurement system design: A literature review and research agenda. International Journal of Operations & Production Management, v. 25, n. 12, p. 1228–1263, 2005.

OLIVEIRA, S. L. DE. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas. São Paulo: Pioneira, 2006.

OMS. Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) - 1946. Nova York: [s.n.]. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organizacao-Mundial-da-Saude/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>>.

OPAS. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília, 2008.

PAHO. Core Indicators 2019 - Health Trends in the Americas. Washington, 2019 Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51542/9789275121290_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

PAIM, J.; ALMEIDA FILHO, N. Saúde Coletiva: uma “nova saúde pública” ou campos abertos a novos paradigmas? Revista Saúde Pública, v. 32, n. 4, p. 299–316, 1998.

PEET, M.; LACKEY, N.; SULLIVAN, J. Making Sense of Factor Analysis: The Use of Factor Analysis for Instrument Development in Health Care Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003.

PODSAKOFF, P. *et al.* Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of Literature and Recommended Remedies. The Journal of applied psychology, v. 88, p. 879–903, 2003.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. DE. Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2º Edição ed. Novo Hamburgo:

Feevale, 2013.

RUMSEY, D. J. Estatística para Leigos. 2. ed. São Paulo: Alta Books, 2019.

SAMPIERI, R.; COLLADO, C.; LUCIO, P. Metodologia de Pesquisa. 3º Edição ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.

SILVA, A. C. L. E *et al.* Determinantes do desempenho das startups brasileiras. Revista Globalização, Competitividade e Governabilidade, v. 12, n. 2, p. 57–78, 2017.

SILVA, L. C. S.; KHAMIS, R. B. M. Compromissos Internacionais com Base para o Desenvolvimento de Indicadores de Saúde no Brasil. Unisantia Law and Social Science, v. 7, n. 3, p. 120–130, 2018.

STARFIELD, B. Health services research: A working model. New England Journal Medicine, v. 289, p. 132–136, 1973.

SUNDARARAMAN, T. National Health Policy 2017: a cautious welcome. Indian Journal of Medical Ethics, v. 2, n. 2, p. 69–71, 2017.

VASCONCELOS, S. S.; GOUVEIA, G. P. DE M. Saúde Coletiva e Desafios Para a Formação Superior em Saúde. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 35, n. 2, p. 498–503, 2011.

VECINA NETO, G.; MALIKI, A. M. Gestão em Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores PROF. DR. OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO e PROF. DR. CARLOS CRISTIANO POLTRONIERI analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA3	Pontuação	70,0	